

Vue de dessus d'une poche acier.

Les céramiques réfractaires, par leur résistance aux très hautes températures, sont des matériaux qui jouent un rôle essentiel comme revêtements intérieurs de systèmes industriels, par exemple pour la production d'acier ou de verre. Ils permettent le confinement de la chaleur (de 600°C à plus de 2000°C), au cœur même de la majorité de beaucoup processus de transformation de la matière.

Sans ces matériaux de grande diffusion, notre vie quotidienne serait beaucoup moins agréable : pas d'acier, d'aluminium, de ciment, ni même de verre. L'importance économique et stratégique de ces céramiques réfractaires est considérable. Leur choix est dicté par leurs conditions d'utilisation : hautes températures, corrosion chimique et dégradations thermomécaniques.

UNE COMPLEXITE SANS CESSER RENOUVELÉE

Pour optimiser leur durée de vie dans ces environnements sévères, les matériaux réfractaires sont généralement constitués d'assemblages complexes de constituants aux intérêts complémentaires. La science des matériaux a vocation à affiner ces processus d'optimisation. A titre d'illustration, les réfractaires électrofondus à haute teneur en Zircane, destinés à l'industrie verrière, ont connu un essor important au cours de ces 30 dernières années.

"... développer des modèles numériques robustes..."

LES LEADERS MONDIAUX EN EUROPE

Dans le sillage de la révolution industrielle, les leaders mondiaux du marché des matériaux réfractaires ont aujourd'hui leur siège social et leurs principaux centres de recherche en Europe : ALMATIS-Francfort, ALTEO-Gardanne, RHI-MAGNESITA-Vienne, VESUVIUS-Londres, IMERYS-Paris, CALDERYS-Paris, St-GOBAIN-Paris, ELKEM-Oslo. L'Europe occupe ainsi une position de leader dans l'ingénierie des matériaux réfractaires.

Au cœur de l'aciérie, avec 1/4 de la consommation de réfractaires en sidérurgie, la poche acier constitue le thème central d'investigations pour le programme Européen ATHOR.

LA FORCE DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX

Dans ce contexte, l'Institut de Recherche sur les CERamiques (IRCER) à Limoges a été membre fondateur, en 2007, du réseau international FIRE (Federation for International Refractory Research and Education). Structuré en réseau mondial d'universités et de partenaires industriels, la mission de FIRE est de renforcer l'expertise de tous les secteurs de l'industrie réfractaire (fournisseurs de matières premières, producteurs de matériaux, utilisateurs finaux).

FIRE s'efforce ainsi de mettre sur pieds des programmes de formation et de recherche internationaux pertinents. Dans cette logique, le laboratoire IRCER a obtenu en 2017 le financement, en coordination, de l'ambitieux programme européen ATHOR impliquant 15 doctorants, tous recrutés à l'international. De nombreuses sessions de formations interdisciplinaires et des workshops, organisés un peu partout en Europe, sont au cœur de ce réseau doctoral de haut niveau. Les 15 jeunes chercheurs recrutés au sein d'ATHOR échangent ainsi régulièrement avec de multiples professionnels du secteur industriel ou académiques. Une nouvelle attractivité pour une industrie réfractaire souvent peu visible du grand public se met ainsi en place.

L'INGENIERIE A L'AUBE DE L'INDUSTRIE 4.0

Dans le contexte d'une migration progressive vers l'industrie 4.0, l'objectif d'ATHOR est que ses doctorants puissent développer et s'approprier de nouvelles techniques expérimentales et des approches innovantes de modélisation. Le projet couvre tous les aspects du comportement thermomécanique des réfractaires, depuis l'échelle micrométrique de la microstructure des matériaux jusqu'à l'échelle de la dizaine de mètres des outils industriels utilisés en sidérurgie.

Les 15 doctorants recrutés au sein du programme européen ATHOR tirent parti des outils numériques les plus sophistiqués pour modéliser, concevoir et prévoir la durée de vie de différentes configurations de revêtement dans des conditions opérationnelles critiques. Formés à des compétences scientifiques, techniques et générales, ces doctorants constituent la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs hautement qualifiés pour le secteur des réfractaires et des domaines connexes.

IRCER : A LA POINTE DE LA THERMOMECHANIQUE

Avec l'essor des céramiques techniques, les activités de recherche à Limoges, aujourd'hui au sein de l'IRCER s'intéressent à la caractérisation des propriétés mécaniques à haute température de ces matériaux. L'objectif des études est double :

- obtenir expérimentalement les paramètres descriptifs du comportement de ces matériaux soumis à des sollicitations mécaniques et thermiques correspondant aux sollicitations en service;
- établir des corrélations avec les paramètres physico-chimiques des matériaux, en utilisant des approches de modélisation (modèles analytiques, calculs par éléments finis et plus récemment par la méthode des éléments discrets).

Les réfractaires comportent généralement, dans leur microstructure, des microfissures bienfaitrices qui aident le matériau à résister aux chocs thermiques. Avec la DEM (Discret Element Modeling), méthode numérique de calcul, il devient alors possible de simuler les microfissures au cours de l'élaboration et, notamment, de prédire l'incidence du choix des matières premières sur ce réseau de microfissures volontairement recherché. L'objectif final de ces travaux de recherche innovants est de développer des modèles numériques robustes capables d'aider au design des microstructures les plus efficaces.

DES MATERIAUX SOUS MONITORING

De façon connexe au programme ATHOR, ATHORNA (Advanced measurements for in-situ Thermo-mechanical monitoring of large sample under thermal gradient) est un montage expérimental actuellement en cours de développement au laboratoire. Partiellement financé par la Région Nouvelle Aquitaine, ATHORNA s'appuie sur des mesures très innovantes pour suivre *in situ* le comportement thermomécanique d'échantillons soumis à des gradients thermiques cycliques. Le centre de la face avant d'un disque échantillon de matériau réfractaire est chauffé de façon cyclique par un laser CO₂ entre l'ambiante et 2000°C. La face arrière est monitorée par une caméra infrarouge (pour le suivi temporel précis du champ de température) et par un système triangulé

Dispositif expérimental ATHORNA.

de 2 caméras optiques rapides (pour le suivi temporel précis du champ de déformation en 3D). En outre, l'occurrence d'éventuelles fissures (par choc ou fatigue thermique) dans l'échantillon est détectée par émission acoustique et par traitement spécifique de corrélation sur les images optiques.

Le dispositif ATHORNA permet aujourd'hui de tester des techniques de mesures innovantes pour monitorer de façon précise le comportement d'échantillons centimétriques soumis à des sollicitations thermomécaniques sévères. Ces mesures expérimentales sont confrontées aux calculs prévisionnelles issus de modélisations par éléments finis. Dans le cadre du projet européen ATHOR, cette approche sera très prochainement transposée, à l'Université de Minho au Portugal sur des assemblages de briques à l'échelle métrique. L'étape suivante sera la mise en œuvre sur une poche acier pilote de plusieurs mètres chez TataSteel à Ijmuiden aux Pays-Bas.

ATHOR pour "Advanced Thermo-mechanical multiscale modeling of Refractory linings" est un programme européen H2020 Marie Skłodowska-Curie de type Innovative Training Networks (ITN) impliquant 15 doctorants tous recrutés à l'international, avec un financement à hauteur de 3,737 M€ de fonds Européens (H2020 Grant 764987). 7 Universités et 8 industriels sont associés :

- Universités de Limoges et Orléans en France, Cracovie (Pologne), Aachen (Allemagne), Leoben (Autriche), Minho et Coimbra au Portugal ;
- ALTEO (Gardanne, France), St-GOBAIN (Cavaillon, France), SAFRAN (Colombes, France), IMERYS (Villach, Autriche) et RHI-MAGNESITA (Vienne, Autriche), PYROTEK Scandinavia AB (Ed, Suède), TATASTEEL (Ijmuiden, Pays-Bas), FIRE (Montréal, Canada).

Marc HUGER < IRCER
marc.huger@unilim.fr

Damien ANDRE < IRCER
damien.andre@unilim.fr

Glyn DERRICK < IRCER
glyn@derrick.fr

<http://www.ircer.fr/>

<http://fire-refractory.org>

www.etn-athor.eu